

УДК346.9 + 347.77

Павлюченко Юлія Миколаївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри господарського права
Донецького національного університету
імені Василя Стуса

Yulia M. Pavliuchenko –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of commercial law
Donetsk National University named after Vasyl Stus
(21 600-richya str., Vinnytsia, 21021, Ukraine)

Господарсько-правові засади використання та захисту прав на торговельні марки

Статтю присвячено дослідженню господарсько-правових засад використання та захисту прав на торговельні марки. Зокрема, досліджено зміст права використання торговельної марки у сфері господарювання, підстави, форми та способи захисту прав суб'єктів господарювання на торговельну марку. Окрему увагу приділено аналізу економічного та охоронного потенціалу торговельної марки для товарів, які обертаються на аграрному ринку.

Ключові слова: торговельна марка, використання торговельної марки, захист прав на торговельні марки, аграрний ринок, товари і послуги

Статья посвящена анализу хозяйственно-правовых основ использования и защиты прав на торговые марки. Исследованы содержание права использования торговой марки в сфере хозяйствования, основания, формы и способы защиты прав субъектов хозяйствования на торговую марку. Отдельное внимание уделено анализу экономического и охранного потенциала торговой марки для товаров, которые реализуются на аграрном рынке.

Ключевые слова: торговая марка, использование торговой марки, защита прав на торговые марки, аграрный рынок, товары и услуги.

Yu.M. Pavliuchenko. Economic and Legal Basis for the Use and Protection of Trademark Rights

The article is devoted to the analysis of the economic and legal basis for the use and protection of trademark rights. The content of the right to use a trademark in the field of business, the grounds, forms and methods of protecting the rights of business entities to a trademark are investigated. Special attention is paid to the analysis of the economic and protective potential of the brand for goods that are sold on the agricultural market. The article substantiates such conclusions and suggestions.

Taking into account the purpose of the trademark, which is the individualization of goods and services produced by one person from similar goods and services of another person, it is substantiated that the entities that can exercise property rights to the trademark are business entities

It has been substantiated that in the field of business, the content of the right to use a trademark consists in the direct application by the business entity of the designation (combination of designations) in a manner not prohibited by law, to distinguish from the number of similar goods and services that are introduced into economic circulation.

It is substantiated that for the individualization of agricultural products, which is put into circulation on the agricultural market, however, has a low degree of uniqueness, the names of plant varieties, animal breeds, commercial name of the agricultural producer, designation (combination of designations) can be registered as trademarks, which indicate quality, other useful properties of the goods, place and time of manufacture and etc. At the same time, a registered trademark allows you to get additional economic benefits and apply protection methods, including from unfair competition.

Based on the economic and legal theory of protection of rights, it is specified that the administrative procedure for protecting the rights of business entities to a trademark is possible in cases expressly provided for by law, carried out by specially defined bodies authorized by the application of certain methods of protection of rights. It is also justified that the right to prevent the unlawful use of a trademark, including to prohibit such use, at the same time acts as a special way to protect the enterprise intellectual property rights to it.

Keywords: *a trademark, trademark protection, trademark use, protection of trademark rights, agricultural market, goods and services*

Постановка проблеми. У сучасних умовах надмірного виробництва та вкрай різноманітного асортименту товарів і послуг суб'єкти господарювання все частіше замислюються над вибором засобів персоніфікації, індивідуалізації та виокремлення з поміж подібних власних товарів і послуг. Одним з таких засобів виступає торговельна марка, яка допомагає здійснювати суб'єкту господарювання власне позиціонування на ринку, виділитися серед конкурентів, забезпечити впізнаваність товарів і послуг. Наразі розповсюдженим стало висловлювання, що сучасний світ – це світ торговельних марок (далі – ТМ), які виступають не від'ємним атрибутом ринкової економіки та засобом конкурентної боротьби за споживача. Водночас практика свідчить про наявність деяких проблем у процесі набуття та використання ТМ, збільшення проявів недобросовісної конкуренції з використанням ТМ. Як зазначає С. Степаненко, успішні бізнес-проекти, які використовують брендові торговельні марки, найчастіше страждають від неправомірних конкурентних дій, які в українському законодавстві кваліфікуються як неправомірне використання позначень, а в зарубіжних країнах має назву «паразитичний маркетинг» [1, с. 82].

На законодавчому рівні норми щодо використання ТМ та захисту прав інтелектуальної власності на них містяться у Господарському (далі – ГК України), Цивільному (далі – ЦК України) кодексах, Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі – Закон), процесуальних кодексах, інших законодавчих актах. Окремо потрібно зазначити численні міжнародні документи у сфері використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, достатньо повний огляд яких здійснила С.Ю. Зоря [2]. Серед них варто назвати Паризьку конвенцію

про охорону промислової власності (1883), Мадридську угоду про запобігання поширенню неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження на товарах (1891) та Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS, 1994). Розвиток законодавства у сфері використання та охорони прав промислової власності визначається з урахуванням змісту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (2014). Загалом, сучасний стан законодавства можна оцінити як недостатньо задовільний, зокрема, через вживання різних понять (торговельна марка, знак для товарів і послуг), відсутність переліку конкретних порушень прав на ТМ, нечіткість положень розділу VI Закону та ін. [3-5].

Відповідно, можна констатувати наявність проблем щодо використання ТМ та захисту прав суб'єктів господарювання на ТМ, які частково ґрунтуються на недосконалому законодавчому регулюванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед досліджень, предметом яких виступає ТМ, можна виділити ті, в яких аналізується потенціал ТМ щодо підвищення конкурентоздатності товарів і послуг, збільшення продажів суб'єкта господарювання, значення ТМ у формуванні бренду, переваги використання ТМ для споживачів товарів і послуг тощо. Окремої уваги заслуговують дослідження, пов'язані з аналізом впливу використання ТМ на просування сільськогосподарської продукції на аграрному ринку [6-78]. В юридичній науці здебільшого аналізуються питання охорони і захисту прав на торговельну марку, зокрема, й з урахуванням міжнародного досвіду [3, 5, 9, 10]. При цьому

варто відмітити незначну кількість господарсько-правових досліджень у цій сфері.

Не зважаючи на досить активний науковий інтерес до проблематики ТМ, невіршеними раніше проблемами залишаються недостатньо дослідженим зміст використання ТМ у сфері господарювання, зокрема при просуванні продукції на аграрному ринку, та відсутність єдності поглядів на підстави, форми і способи захисту прав на ТМ.

З урахуванням викладеного мета цього дослідження полягає у конкретизації господарсько-правових засад використання та захисту прав на ТМ, у тому числі щодо товарів, які обертаються на аграрному ринку.

Виклад основного матеріалу. Серед об'єктів прав інтелектуальної власності, які можуть використовуватися у сфері господарювання, названі торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (ст. 155 ГК України). Законодавче визначення ТМ, як будь-якого позначення або будь-якої комбінації позначень, що придатні для вирізнення товарів (послуг), які виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами, закріплене у ст. 492 ЦК України. У науковій літературі також пропонуються визначення цього об'єкту інтелектуальної власності. Наприклад, Л.Д. Романадзе у дисертації надає авторське доктринальне визначення ТМ, в якому подає ширший перелік позначень порівняно із ЦК України [3].

Відповідно до ст. 493 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на ТМ названо фізичних та юридичних осіб. Аналіз Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг також свідчить про те, що реєстрація ТМ за фізичною особою є доволі розповсюдженим явищем[11]. Разом з тим, спираючись на законодавче визначення ТМ та її призначення, яке полягає в індивідуалізації та вирізненні товарів і послуг, які виробляються однією особою, від подібних товарів і послуг іншої особи, а також з урахуванням того, що товари і послуги виступають, здебільшого, результатами здійснення господарської діяльності (ст. 3 ГК України), можна конкретизувати, що суб'єктами, які використовують ТМ, все ж мають виступати суб'єкти господарювання у розумінні ст. 55 ГК

України, тобто господарські організації та фізичні особи – підприємці.

На підставі положень ГК України, ЦК України та Закону права інтелектуальної власності на ТМ засвідчуються свідоцтвом, умови і порядок отримання якого врегульовані розділом III Закону. Разом з тим, на практиці доволі розповсюдженими є випадки, коли суб'єкт господарювання використовує різноманітні позначення або їх комбінації для індивідуалізації товарів і послуг, проте не реєструє їх як ТМ. Особливо це має прояв при продажу сільськогосподарської продукції та харчових продуктів вітчизняного виробництва. Серед фахівців-практиків та дослідників обстоюється слушна думка щодо практичної необхідності реєстрації сільськогосподарськими товаровиробниками та виробниками харчових продуктів ТМ.

Як зазначає І.В. Кравець, для сільськогосподарських підприємств можливим є поділ об'єктів інтелектуальної власності на промислові (ТМ, корисні моделі та ін.), об'єкти авторського права і суміжних прав (наприклад, програмне забезпечення) та нетрадиційні об'єкти (сорти рослин, породи тварин та ін.). При цьому авторка звертає увагу, що для індивідуалізації власної продукції сільськогосподарські підприємства можуть використовувати ТМ, торгові знаки, комерційні найменування [8, с. 63].

Загалом визнано, що продукція, яка виробляється сільськогосподарськими товаровиробниками, а також харчові продукти самі по собі, не є унікальними (молоко, м'ясо, овочі, фрукти, зерно та ін), тому для підвищення їх конкурентоздатності на ринку розроблення ТМ вважається вкрай бажаним. Як і щодо інших товарів та послуг, використання ТМ для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів дозволяє здійснити індивідуалізацію товарів, підкреслити їх особливості, якісні характеристики, унікальні відмінності від подібного товарного асортименту, чим сприяти створенню позитивного споживчого попиту та ідентифікації серед конкурентів. Зокрема, на цьому наголошують О.О. Григор із співавторами, І.В. Кравець та ін. [6, с. 89; 8, с. 67]. У якості вдалих прикладів дослідники наводять перелік відомих українському споживачу ТМ харчових продуктів, серед

яких: ТМ «Глобіно», ТМ «М'ясна весна», (власник – компанія АПК-Інвест), ТМ «Укрпромстач-95», «П'ятачок» (власник – ТОВ «Насташка»), ТМ «Наша Ряба», ТМ «Легко» (власник – група компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт»), ТМ «Верес» (власник – група компаній «Верес»), ТМ «Чумак» (власник – ТОВ «Чумак»), «Молокія» (власник – ПрАТ «Тернопільський молокозавод»), «Наш сік», ТМ «Чудо-Чудо» (ПрАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» та ін.) [8, с. 64].

Також заслуговують на увагу пропозиції фахівців щодо важливості розробки і реєстрації ТМ, як складової бренду, певної органічної продукції. Українське сільське господарство має всі умови для створення локальних брендів з подальшим їх зростанням до національного рівня [7, с. 50] та перспективою випуску товарів під національним брендом «TradewithUkraine». Зокрема, на сьогодні органічна продукція (круп, борошно, фрукти, овочі, олія, молочні продукти, мед, хліб, чай, кава та багато іншого) випускається під такими доволі відомими ТМ: ТМ «Жменька», ТМ «Екород» ТМ «ЕтноПродукт», «Пан Еко», «Велс Органік», ТМ «Хлібіо», «Екопродукт», «Галка» та ін. [12, с. 450].

Приклади локальних ТМ наводила й Л.С. Іванова. Серед них ТМ «Смак Українських Карпат», під яким випускають харчові продукти виробники чотирьох карпатських областей [7, с. 50]. Власником ТМ є громадська спілка «Карпатський смак». Цією ТМ крім харчових продуктів можуть позначатися товари і послуги кл. 16, 30, 31, 32, 35, 43 [11]. Під ТМ «Волинський екологічний продукт» надаються послуги кл. 35, які пов'язані із введенням у цивільний оборот товарів, що виготовлені з екологічно чистої сировини та інгредієнтів і відповідають екологічним стандартам [11].

Також заслуговує на увагу пропозиція Є.В. Романіки та Е.Т. Ларентовича щодо можливості використовувати ТМ в якості захисту сортів рослин [13], не дивлячись на те, що сорти рослин і породи тварин виступають самостійними об'єктами права інтелектуальної власності. Дослідники підтримують думку, що сільськогосподарську продукцію важко віднести до товару з високим рівнем унікальності, проте назва сорту рослин може виступати у якості ТМ.

Для обґрунтування своєї пропозиції вони наводять відповідні приклади зарубіжних компаній, які зареєстрували в якості ТМ назву сорту або назву сорту з додаванням позначень, які відображають позитивні якості сорту, або серію сортів (так званий «зонтичний бренд») [13, с. 284, 285].

Резюмуючи викладене, потрібно зазначити, що реєстрація сільськогосподарськими товаровиробниками та виробниками харчових продуктів ТМ щодо товарів у умовах відкритості внутрішнього аграрного та продовольчого ринку є не тільки даниною традиціям ринкової економіки, але й нагальною потребою для успішного здійснення господарської діяльності, зокрема збуту виробленої продукції. Слід погодитися з І.В. Кравець, яка переваги реєстрації ТМ щодо сільськогосподарської продукції вбачає у страхуванні товаровиробника від недобросовісної конкуренції, можливості взяти цей об'єкт інтелектуальної власності на облік та отримувати додаткові прибутки (роялті, паушальні платежі) [8, с. 67].

В якості ТМ крім назви сорту рослин, може бути зареєстрована назва породи тварин, частина комерційного найменування сільськогосподарського виробника, позначення (комбінація позначень), що вказують на якість, інші корисні властивості товару, місце та час виготовлення тощо, тобто спрямовані на індивідуалізацію сільськогосподарської продукції, яка сама по собі має низький ступінь унікальності. При розроблені ТМ доцільно брати до уваги виділені фахівцями ознаки цього об'єкту інтелектуальної власності, а саме: автентичність задуму автора, вирізняльна здатність, неоманливість, формальна юридична чистота [3]. В юридичному сенсі для отримання свідоцтва про право інтелектуальної власності на ТМ розроблене позначення має відповідати умовам надання правової охорони та не мати підстав для відмови у її наданні (ст.ст. 5,6 Закону). Зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість,

склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Реєстрація прав інтелектуальної власності на ТМ дозволяє суб'єкту господарювання отримати охоронювану державою можливість у повному обсязі використовувати ТМ та реалізовувати інші права, передбачені законом.

Юридичний потенціал ТМ розкривається шляхом реалізації правомочностей суб'єктом господарювання – власником свідоцтва або іншою уповноваженою особою. Відповідні правомочності закріплені у ст. 157 ГК України і пов'язані, у першу чергу, з безпосереднім використанням відповідного позначення у різний спосіб у власній господарській діяльності, а також у можливості забороняти іншим використовувати зареєстровану ТМ без дозволу. Натомість, у ЦК України (ст. 457) та Законі (ст. 16) закріплені права власника свідоцтва, які включають використання, проте не обмежуються ним. Отже, можна погодитися з Л.Д. Романадзе, яка є прихильницею пропрістарної концепції і зазначає, що права власника свідоцтва полягають у володінні, користуванні і розпорядженні правами інтелектуальної власності на ТМ [3]. При цьому способом розпорядження за ГК України закріплено передання права інтелектуальної власності на ТМ як вклад до статутного капіталу (ч. 6 ст. 157 ГК України)

Від наявності свідоцтва про право інтелектуальної власності на ТМ залежить також можливість захисту прав суб'єкта господарювання. Так, Є. Родюкова і Д. Лотюк, аналізуючи положення TRIPS, доходять висновку, що реєстрація ТМ виступає важливим чинником, який може завадити іншим суб'єктам використовувати ТМ, а у разі такого використання – полегшить подальший захист прав власника свідоцтва [4, с. 119].

Слушною є думка Л.Д. Романадзе, яка зазначає, що право на захист, як самостійне право, означає правову можливість носія порушеного права на власні дії чи звернення за таким захистом з метою поновлення порушених прав, припинення порушення та відшкодування збитків [3].

Захист прав на торговельну марку потрібно розглядати складовою захисту прав промислової власності суб'єкта господарювання. І.Ф. Коваль визначає це поняття як усунення перешкод у здійсненні прав на об'єкти промислової власності, ліквідація їх наслідків, що забезпечується застосуванням суб'єктом господарювання або компетентним юрисдикційним органом забезпечених державних примусом заходів майнового і(або) організаційно-правового впливу на становище особи, що порушує, не визнає, оспорує права і законні інтереси у сфері промислової власності [14, с. 280].

Враховуючи, що носієм прав на ТМ виступає переважно суб'єкт господарювання, то загальні засади захисту прав на ТМ базуються на доктринальних положеннях захисту у сфері господарювання. Так, у науці господарського права підставами захисту називають невизнання права, оспорування права та правопорушення [15, с. 327-328]. Називаючи підстави захисту прав на об'єкти промислової власності, І.Ф. Коваль дотримується подібного підходу [14, с. 280]. Проте Х.З. Піцик підставою захисту прав на ТМ розглядає господарське правопорушення, яке визначає як протиправну дію суб'єкта господарювання, яка не відповідає вимогам законодавства у галузі права інтелектуальної власності, конкурентного законодавства та чесним звичаям [10, с. 107]. Дослідниця пропонує поділяти такі правопорушення, за моментом виникнення права на ТМ на порушення права на отримання свідоцтва та порушення виключних прав власника ТМ. Також авторка, конкретизує договірні та позадоговірні господарські правопорушення прав на ТМ, зазначаючи, що останні, переважно, мають ознаки недобросовісної конкуренції [10, с. 107-108].

Натомість К. Сопова розглядаючи господарсько-правові спори щодо захисту прав на ТМ, акцентує увагу не на підставах, а на причинах, з яких виникають спори про право на ТМ, зокрема, серед них об'єктивні та суб'єктивні причини з конкретизацією кожного з видів [16, с. 55].

З аналізу положень ст. 20 Закону можна припускати, що порушення прав власника свідоцтва може мати прояв у будь-якому посяганні на його права, що закріплені ст. 16

цього Закону, у тому числі, вчинення або готування до вчинення без згоди власника дій, які потребують його згоди.

Розглядаючи форми захисту прав суб'єктів господарювання на ТМ потрібно зазначити, що тут зберігається традиційний для господарського права поділ на юрисдикційну та неюрисдикційну (самозахист) форми, на що прямо вказують положення ст.ст. 20, 21 Закону. У свою чергу, юрисдикційна форма представлена судовим та адміністративним порядком захисту.

У захисті прав на торговельну марку актуальними є обидва порядки. Потрібно зауважити, що на відміну від судового, адміністративний порядок захисту можливий у випадках, прямо передбачених законом, та здійснюється спеціально уповноваженими органами (наприклад, органами АМКУ за законами України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», митними органами).

1. Згідно із ст. 21 Закону суди розв'язують, зокрема, спори про: 1) встановлення власника свідоцтва; 2) укладання та виконання ліцензійних договорів; 3) порушення прав власника свідоцтва. До початку діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, залежно від предмету та сторін спори про право на ТМ підпадають під юрисдикцію загальних, господарських та адміністративних судів.

Узагальнюючи положення законодавства та судову практику, дослідники звертають увагу, що для судового розгляду позивач повинен подати докази, які підтверджують виключне право на ТМ та докази порушення прав. Так, у низці судових рішень було задоволено позовні вимоги щодо припинення порушень прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, оскільки суд визнав належними і достатніми докази, які підтверджують як виключне право на ТМ, так і порушення права використання ТМ з боку інших суб'єктів господарювання. У всіх судових рішеннях міститься інформація про свідоцтва про право інтелектуальної власності на ТМ та опис порушень прав власника свідоцтва (наприклад, розміщення без дозволу позначення на упаковках, вивісках, рекламі, візитних

картках, застосування позначень у мережі Інтернет, зокрема, у доменному імені) [17-21].

Такий підхід загалом відповідає міжнародній практиці. Зокрема, відповідно до TRIPS для того, щоб довести порушення права на ТМ заявник має підтвердити наявність прав на ТМ; факт її несанкціонованого використання, ймовірність введення споживачів в оману через таке використання [4, с. 121].

Щодо способів захисту потрібно зазначити наступне. У господарсько-правовій літературі прийнято розмежувати способи захисту на загальні, тобто передбачені ст. 20 ГК України та ст. 16 ЦК України, та спеціальні, які закріплено спеціальними нормами закону. Також, виходячи з положень ст. 20 ГК України, способи захисту поділяються на: способи захисту як такі та заходи (санкції) господарсько-правової відповідальності [15, с. 330]. До спеціальних способів захисту прав на ТМ потрібно відносити способи, передбачені ст. 432 ЦК України та ст. 21 Закону. Водночас, попри те, що ст. 21 Закону має назву «Способи захисту прав», фактично вона не містить таких способів захисту у традиційному науковому розумінні та відповідно до нормативних конструкцій, які застосовуються для позначення способів захисту у ГК України та ЦК України.

Узагальнення судової практики у досліджуваній сфері вказує, що доволі розповсюдженими є порушення прав власника свідоцтва, який звертається до суду з вимогою про припинення такого порушення прав інтелектуальної власності на ТМ, а саме: про заборону використовувати позначення [17, 20], про припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів із нанесеними на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіскою, пов'язаною з ним, етикеткою, нашивкою, биркою чи іншим, прикріпленим до товару предметом, позначеннями, схожими до ступеня сплутування із ТМ [18], заборону використовувати знаки для товарів і послуг [19], припинення використання знака (знаків) для товарів і послуг в доменному імені та на сторінках інтернет-ресурсу [21] тощо.

З викладеного можна зробити висновок, що передбачене ГК України, ЦК України, Законом право перешкоджати неправомірному

використанню ТМ, в тому числі забороняти таке використання, є проявом правомочності щодо захисту права і може реалізовуватися шляхом застосування всієї системи загальних і спеціальних способів захисту. При розгляді спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: 1) чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, форму використання та для яких саме творів чи послуг; 2) чи використовуване відповідачем позначення схожим із зареєстрованим знаком, чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги[22].

Також проаналізовані судові рішення свідчать, що позивачі пред'являють вимогу про знищення пакування, етикеток, виготовлених зображень ТМ, що в цілому відповідає способу захисту, передбаченого п. 3 ст. 432 ЦК України і ч. 2 ст. 20 Закону. Знищення зображення певного позначення є правомірним у разі, якщо суд встановив наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг і заборонив відповідачеві використання цього знака у господарській діяльності при наданні певних послуг[23].

Отже, можна погодитися з тим, що вибір того чи іншого способу захисту залежить від характеру посягання на права та законні інтереси з урахуванням виду порушеного права. Для забезпечення більш ефективного захисту прав можливим є поєднання декількох способів захисту [14, с. 283] і послідовне використання адміністративного та судового порядку захисту. При цьому потрібно мати на увазі, що в адміністративному порядку можуть бути застосовані тільки ті способи захисту, на застосування яких законом прямо уповноважено відповідний орган, проте суд може застосовувати як передбачені законом способи захисту, так і відповідно до викладеної в позові вимоги визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону (ч. 2 ст. 5 ГПК України).

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна зробити такі висновки щодо

господарсько-правових засад використання та захисту прав на торговельні марки.

З урахуванням призначення ТМ, яке полягає в індивідуалізації та вирізненні товарів і послуг, що виробляються однією особою, від подібних товарів і послуг іншої особи, обґрунтовано, щосуб'єктами, які використовують ТМ, виступають суб'єкти господарювання.

Аргументовано, що у сфері господарювання зміст права використання ТМ полягає у безпосередньому застосуванні суб'єктом господарювання позначення (комбінації позначень) у спосіб, не заборонений законом, для вирізнення з поміж подібних товарів і послуг, які впроваджуються у господарський оборот.

Обґрунтовано, що для індивідуалізації та вирізнення сільськогосподарської продукції, яка обертається на аграрному ринку, проте сама по собі має низький ступінь унікальності, в якості ТМ можуть бути зареєстровані назви сорту рослин, породи тварин, комерційне найменування сільськогосподарського виробника, позначення (комбінація позначень), що вказують на якість, інші корисні властивості товару, місце та час виготовлення тощо. При цьому зареєстрована ТМ дозволяє отримувати додаткову економічну вигоду та застосовувати способи захисту, зокрема, й від недобросовісної конкуренції.

Спираючись на господарсько-правову теорію захисту прав конкретизовано, що адміністративний порядок захисту прав суб'єктів господарювання на ТМ можливий у випадках, прямо передбачених законом, здійснюється спеціально визначеними законом органами, які уповноважені на застосування окремих способів захисту прав. Також обґрунтовано, що право перешкоджати неправомірному використанню ТМ, в тому числі забороняти таке використання, є проявом правомочності щодо захисту права і може реалізовуватися шляхом застосування всієї системи загальних і спеціальних способів захисту.

Список використаних джерел:

1. Степаненко С. Управління торговельними марками: боротьба з паразитами. *Журнал Європейської економіки*. 2014. Т. 13. №1. С. 80-93. URL: <http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/712/692> (дата звернення: 01.06.2020).
2. Зоря С.Ю. Особливості захисту інтелектуальної власності у міжнародному праві. *Теорія та практика державного управління*, 2016. № 1. С. 178-184.
3. Романадзе Л.Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві: автореф. дис.к.ю.н. 12.00.03. Одеса, 2008. 20 с. URL:<http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/803/Avtoreferat.pdf?sequence=1> (дата звернення: 05.06.2020).
4. Родюкова Є., Лотюк Д. Правові аспекти захисту від неправомірного використання торговельної марки. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. № 1. С. 118-123. URL: www.visnyknapu.gr.gov.ua(дата звернення: 01.06.2020).
5. Малиновська Т.М. Цивільно-правовий захист комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок. *Право і безпека*. 2011. № 1 (38). С. 240-242. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_1_54.(дата звернення: 30.05.2020).
6. Григор О.О., Сергієнко О.А., Суботіна Ю.О. Особливості позиціонування продукції аграрних підприємств. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки*. 2019. № 54. DOI: <https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178558> (дата звернення: 11.06.2020).
7. Іванова Л. С. Брейдінг як спосіб просування органічної продукції. *Економіка та держава*. 2015. № 10. С. 49-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_10_14. (дата звернення: 02.06.2020).
8. Кравець І.В. Ідентифікація та захист інтелектуальної власності в діяльності сільськогосподарських підприємств: міжнародний досвід та вітчизняний підхід. *Інноваційна економіка*. 2019. № 1-2. С. 63-68. URL: <http://inneco.org/index.php/inneco.ua/article/view/10/11>. (дата звернення: 04.06.2020).
9. Світличний О.П. Організаційно-правові засади охорони прав на торговельну марку: автореф. дис... к.ю.н. 12.00.07. Київ. 2007. 20 с. GoogleScholar.
10. Піцик Х.З. Підстави та порядок захисту торговельних марок. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького*. Серія Право. 2019. №7(19). С. 105-112. URL: <https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/105-112-719.pdf>. (дата звернення: 09.06.2020).
11. Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг. URL:<https://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=viewbul&dbname=tm> (дата звернення: 15.06.2020).
12. Якимішин Л.Я. Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. 2014. № 811: Логістика. С. 446-453. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29580?mode=full>. (дата звернення: 01.06.2020).
13. Романіка Є.В., Ларентович Е.Т. Торговельні марки в якості захисту сортів рослин. *Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області*. 2013. Випуск 14. С. 283-286. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua.(дата звернення: 04.06.2020).
14. Коваль І.Ф. Захист прав промислової власності суб'єкта господарювання. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: Господарське право / редкол.: В.А. Устименко (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 280-283.
15. Господарське право: практикум / А.Г. Бобкова (кер.авт.кол), Ю.О. Моїсєєв, Ю.М. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. Харків: Право, 2018. 592 с.
16. Сопова К. Господарсько-правові спори щодо захисту прав на торговельні марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2018. № 1. С. 54-64. DOI: <https://doi.org/10.33731/12018.155991>. (дата звернення: 04.06.2020).
17. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 14 серпня 2018 р. у справі № 910/10771/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/75921786?links_npa=T368900%20166. (дата звернення: 12.06.2020).

18. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Судувід 13 лютого 2020 р.у справі № 911/896/19 URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/87657205?links_npa=T368900%20166. (дата звернення: 12.06.2020).
19. Рішення Господарського суду Вінницької області від 26 грудня 2019 р. у справі № 902/775/19 URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/86776682?links_npa=T368900%20166. (дата звернення: 12.06.2020).
20. Рішення Господарського суду м. Києва від 13 лютого 2020 р. у справі № 910/17369/18. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/87734739?links_npa=T368900%20166. (дата звернення: 12.06.2020).
21. Рішення Господарського суду м. Києва від 14 травня 2020 р.у справі № 910/16937/19 URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/89428829?links_npa=T368900%20166. (дата звернення: 12.06.2020).
22. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Лист ВГСУ від 17 квітня 2006р. № 01-8/847. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/SD061133?an=444/> (дата звернення: 13.06.2020).
23. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України). Лист ВГСУ від 22 січня 2007№ 01-8/24. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/SD070001?an=90>. (дата звернення: 13.06.2020).

References:

1. Stepanenko S. Upravlinnia torhovelnymy markamy: borotba z parazytamy. *Zhurnal Yevropeiskoi ekonomiky*. 2014. T. 13. №1. S. 80-93. URL: <http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/712/692> (data zvernennia: 01.06.2020).
2. Zoria S.Yu. Osoblyvosti zakhystu intelektualnoi vlasnosti u mizhnarodnomu pravi. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia*, 2016.№ 1.S. 178-184.
3. Romanadze L.D. Zakhyst prav na torhovelni marky u mizhnarodnomu pryvatnomu pravi: avtoref. dys.k.yu.n. 12.00.03. Odesa, 2008. 20 s. URL:<http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/803/Avtoreferat.pdf?sequence=1> (data zvernennia: 05.06.2020).
4. Rodiukova Ye., Lotiuk D. Pravovi aspekty zakhystu vid nepravomirnoho vykorystannia torhovelnoi marky. *Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2015. № 1. S. 118-123.URL: www.visnyknapu.gp.gov.ua(data zvernennia: 01.06.2020).
5. Malynovska T.M. Tsyvilno-pravovyi zakhyst komertsiiinykh (firmovykh) naimenuvan, torhovelnnykh marok. *Pravo i bezpeka*. 2011. № 1 (38). S. 240-242. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_1_54.(data zvernennia: 30.05.2020).
6. Hryhor O.O., Serhiienko O.A., Subotina Yu.O. Osoblyvostipozytsionuvannia produktsiiahrarnykh pidpriemstv. *Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu*. Seriiia: Ekonomichni nauky. 2019. № 54. DOI: <https://doi.org/10.24025/2306-4420.054.2019.178558> (data zvernennia: 11.06.2020).
7. Ivanova L. S. Breidinh yak sposib prosuvannia orhanichnoi produktsii. *Ekonomika ta derzhava*. 2015. № 10. S. 49-52.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_10_14. (data zvernennia: 02.06.2020).
8. Kravets I.V. Identyfikatsiia ta zakhyst intelektualnoi vlasnosti v diialnosti silskohospodarskykh pidpriemstv: mizhnarodnyi dosvid ta vitchyzniani pidkhid. *Innovatsiina ekonomika*. 2019. № 1-2. S. 63-68. URL: <http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/10/11>. (data zvernennia: 04.06.2020).
9. Svitlychnyi O.P. Orhanizatsiino-pravovi zasady okhorony prav na torhovelnu marku: avtoref. dys... k.yu.n. 12.00.07. Kyiv. 2007. 20 s. GoogleScholar.
10. PitsykKh.Z.Pidstavy ta poriadok zakhystu torhovelnnykh marok. *Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halatskoho*. Seriiia Pravo. 2019. №7 (19).S. 105-

112. URL: <https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/105-112-719.pdf>. (data zvernennia: 09.06.2020).
11. Derzhavnyi reiestr svidotstv na znaky dlia tovariv i posluh. URL:<https://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=viewbul&dbname=tm> (data zvernennia: 15.06.2020).
12. Yakymyshyn L.Ya. Spetsyfika lantsiuhiv postavok orhanichnoi produktsii. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»*. 2014. № 811: Lohistyka. S. 446-453. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29580?mode=full>. (data zvernennia: 01.06.2020).
13. Romanika Ye.V., Larentovych E.T. Torhovelni marky v yakosti zakhystu sortiv roslyn. *Visnyk TsNZ APV Kharkivskoi oblasti*. 2013. Vypusk 14. S. 283-286. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua. (data zvernennia: 04.06.2020).
14. Koval I.F. Zakhyst prav promyslovoi vlasnosti sub'iekta hospodariuvannia. *Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. T. 15: Hospodarske pravo / redkol.: V.A. Ustymenko (holova) ta in.; Nats.akad.prav.nauk Ukrainy; In-tderzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats.yuryd.un-t im. Yaroslava Mudroho*. 2019. S. 280-283.
15. *Hospodarske pravo: praktykum / A.H. Bobkova (ker.avt.kol), Yu.O. Moisieiev, Yu.M. Pavliuchenko ta in.; za zah. red. A.H. Bobkovi*. Kharkiv: Pravo, 2018. 592 s.
16. Sopova K. Hospodarsko-pravovi spory shchodo zakhystu prav na torhovelni marky. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*. 2018. № 1. S. 54-64. DOI: <https://doi.org/10.33731/12018.155991>. (data zvernennia: 04.06.2020).
17. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu Verkhovnoho Suduvid 14 serpnia 2018 r. u spravi № 910/10771/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/75921786?links_npa=T368900%20166. (data zvernennia: 12.06.2020).
18. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu Verkhovnoho Suduvid 13 liutoho 2020 r. u spravi № 911/896/19 URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/87657205?links_npa=T368900%20166. (data zvernennia: 12.06.2020).
19. Rishennia Hospodarskoho sudu Vinnytskoi oblastivid 26 hrudnia 2019 r. u spravi № 902/775/19 URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/86776682?links_npa=T368900%20166. (data zvernennia: 12.06.2020).
20. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 13 liutoho 2020 r. u spravi № 910/17369/18. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/87734739?links_npa=T368900%20166. (data zvernennia: 12.06.2020).
21. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyievavid 14 travnia 2020 r. u spravi № 910/16937/19 URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/89428829?links_npa=T368900%20166. (data zvernennia: 12.06.2020).
22. Pro praktyku zastosuvannia hospodarskymy sudamy zakonodavstva pro zakhyst prav na znaky dlia tovariv i posluh (torhovelnu marku) (za materialamy sprav, rozghlianytykh u kasatsiinomu poriadku Vyshchym hospodarskym sudom Ukrainy): LystVHSU vid 17 kvitnia 2006r. № 01-8/847. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/SD061133?an=444/> (data zvernennia: 13.06.2020).
23. Pro praktyku zastosuvannia hospodarskymy sudamy zakonodavstva pro zakhyst prav na znaky dlia tovariv i posluh (torhovelni marky) (za materialamy sprav, rozghlianytykh u kasatsiinomu poriadku Vyshchym hospodarskym sudom Ukrainy). Lyst VHSU vid 22 sichnia 2007№ 01-8/24. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/SD070001?an=90>. (data zvernennia: 13.06.2020).